

دور الآليات الدولية الرئيسية في إصلاح إدارة الحكم لأجل التنمية

The role of the main international mechanisms in the reform of governance for development

أحمد ربوج

دكتور في القانون العام

جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس

Ahmed Rabbouj,

PhD in public law

SIDI MOHAMED BEN ABD ELLAH
UNIVERSITY, FES, MOROCCO

الملخص:

في العقود الاخيرة أصبحت مشكلة الفساد وسوء الحكم على المستوى العالمي والمحلي، تحظى باهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي، خاصة في الدول النامية، التي عانت شعوبها طويلا من الفقر وسوء الظروف الاجتماعية، بسبب فساد الحوكمة العمومية، والاستغلال السيئ للمساعدات التنموية من قبل الحاكمين والقائمين على الشأن العام.

وبعد القصور الذي أبانت عنه سياسة التنمية التي تم رسمها من قبل مؤسسات التنمية الدولية، تم تبني توجه تنموي دولي جديد أعاد إحياء دور المساعدات التنموية، ووضعها في قلب

العلاقات السياسية الدولية، وتوجيه جهود المانحين لجعل مساعداتها أكثر فعالية في إصلاح إدارة الحكم، وتعزيز الآليات القانونية لمكافحة الفساد وتحقيق أهداف الألفية للتنمية. وهو ما أثر بشكل واضح على توجيه أولويات ومجالات تدخل المؤسسات الدولية الفاعلة في التنمية، خاصة بعد اقرارها الصريح بفشل سياسة الإصلاح الهيكلي.

الكلمات المفتاحية: الحكم الجيد، الفساد الاداري والمالي، التنمية.

Abstract

Over the past decades, the problem of corruption and poor governance at the global and local levels has attracted the attention of the international community; especially in developing countries whose population suffers from poverty and poor social conditions, due to the corruption of public governance and the misuse of development aid by leaders and public officials.

As a result of the development policy shortcomings described by international development institutions, a new international development tendency was adopted that reintroduced the role of development aid, placed it at the heart of international political relations and directed donor efforts to make its aid more effective in reforming governance, strengthening legal mechanisms to fight corruption and achieve the Millennium Development Goals. This has clearly affected the direction of the priorities of international institutions and their areas of intervention, especially after its explicit recognition of the failure of the structural reform policy.

Keywords: Good governance, Administrative and financial corruption, Development.

المقدمة

ظلت نظرية التنمية لفترة طويلة مرتبطة بمحددات ومصادر النمو الاقتصادي، وبالتالي التركيز على الإصلاحات الاقتصادية من أجل النهوض بالتنمية، إلا أن ترسخ نظم الفساد والاستبداد، والاستغلال السيئ للديون

والمساعدات ومنح التنمية، الموجهة لدول العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة، كان وراء حدوث العديد من الأزمات الاقتصادية والمالية وتعثر مسار التنمية.

بل على العكس من ذلك ساهم الاستغلال السيئ للديون والمساعدات التنموية بشكل

للجواب على هذه الإشكالية، سنحاول الانطلاق من فرضية أساسية، توجه اليوم كل الجهود والمبادرات الدولية الداعمة لإصلاح الإدارة والتنمية؛ وهي أن أسباب إعاقة التنمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية ترجع بالأساس إلى فساد الحوكمة العامة. لذلك سنحاول إبراز مدى تأثير واقع الإدارة على جهود المؤسسات الدولية الفاعلة في التنمية (الفرع الأول)، وكذا دور الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري والمالي (الفرع الثاني) في تعزيز الأسس السليمة لإدارة الحكم والتهوض بالتنمية.

الفرع الاول: المؤسسات الدولية من الاصلاحات الاقتصادية إلى دعم نظام الحوكمة الجيدة

بعد إقرار المؤسسات الدولية بمحدودية النموذج التنموي العالمي، الذي كان يقوم على الشروط الاقتصادية للتنمية، أصبحت تدخلات المؤسسات الدولية أكثر ميولا للإصلاحات الادارية والسياسية، من خلال تصورها لنظام الحكم الصالح Bonne (gouvernance) الكفيل بإيجاد الحلول الفعالة للتنمية في الألفية الثالثة، وهو تصور وجه جل مبادرات واستراتيجيات الإصلاح لكل من صندوق النقد الدولي (أولا) والبنك الدولي (ثانيا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ثالثا)

واضح في توسيع الفجوة التمويلية، وفي فشل الجهود الدولية الرامية الى تحقيق أهداف التنمية الموعودة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، وبالتالي إطالة عمر الأنظمة غير الديمقراطية التي لا تلتزم بالسياسات الرشيدة اللازمة لتحقيق التنمية، وهو ما جعل ضعف أداء الإدارة الحكومية وانتشار الفساد الإداري والمالي تتصدر مشاكل الدولة الوطنية في الألفية الثالثة. لذلك أصبح موضوع إدارة الحكم يحظى بأهمية متزايدة، كما تصدر قائمة أولويات صانعي القرار الاقتصادي والسياسي والمهتمين بشأن التنمية في كافة أنحاء العالم.

هكذا تعزز الاعتقاد لدى المؤسسات الدولية للتنمية بخطورة سوء الحوكمة والفساد على استقرار المجتمعات، بالنظر لما ينجم عنه من ضعف للثقة في الحكومات والأنظمة، وما يؤدي إليه من إفراغ لمخططات الإصلاح والتنمية من محتواها. مما وضع تلك المؤسسات أمام ضرورة اعتماد سياسة جديدة من أجل تحسين الحوكمة العمومية ومواجهة الفساد في مختلف أبعاده. فكيف انعكس هذا التوجه التنموي الجديد على سياسات واستراتيجيات هذه المؤسسات، وعلى مجالات تركيزها لمعالجة أسباب تعثر التنمية في في العقود الثلاثة الأخيرة؟

ومكافحة الفساد¹، إلى توسيع تدخلاته لتشمل مجالات الحوكمة العمومية الإدارية والاقتصادية والسياسية.

ولمعالجة آثار سوء الحوكمة التي أبانت عنها تجارب العقود الماضية، والتي انعكست بشكل سلبي على الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو الاقتصادي وعلى مستوى الفقر في مختلف أبعاده². اعتمد صندوق النقد الدولي في العام 1997م سياسة تحدد كيفية التعامل مع قضايا ضعف الحوكمة، وهي السياسة التي بنيت عليها المذكرة التوجيهية المعنونة "دور الصندوق في قضايا الحوكمة"؛ والتي عزز من خلالها انخراطه بصورة منتظمة وصریحة في معالجة ضعف الحكامة مع البلدان الأعضاء.

وقد دأب الصندوق على تقييمات منتظمة لمذكرته التوجيهية في العديد من المحطات، كسنة 2001، وسنة 2004، وسنة 2017. واستنادا على هذه التقييمات وضع مناهج وأدوات جديدة للمشاركة في قضايا الحوكمة والشفافية، وشارك بشكل نشط في الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال

¹ رمزي محمود، الأزمة المالية والفساد العالمي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2009م، ص 198.

² صندوق البنك الدولي، مراجعة المذكرة التوجيهية الصادرة في 1997 بشأن الحوكمة - إطار مقترح لتعزيز مشاركة الصندوق، وثيقة صندوق النقد الدولي، 29 مارس 2018، ص 1.

لوضع سكة التنمية العالمية في مسارها الصحيح.

أولا- صندوق النقد الدولي ومعالجة قضية ضعف الحوكمة

إلى جانب صلاحياته وسلطاته التقليدية المتعلقة بمراقبة السياسات الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي، وكذلك قدرته على التدخل في تشكيل السياسات الداخلية للدول الأعضاء، بات صندوق النقد الدولي أكثر من أي وقت مضى، معنيا بالأنشطة الدولية المتعلقة بمعالجة ضعف الحوكمة ومكافحة الفساد(أ) معتمدا في ذلك على مجموعة من البرامج والمبادرات (ب).

أ- صندوق النقد الدولي ومعالجة الحوكمة العمومية

كان صندوق النقد الدولي يركز جهوده قبل تسعينيات القرن الماضي مع الدول الأعضاء على تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، والحد من التضخم، و القيم التجارية الرئيسية، واصلاحات السوق الأخرى اللازمة لتحسين الكفاءة الاقتصادية. إلا أن سياسته في هذا المجال والتي تضمنها "برنامج الإصلاح الهيكلي" الذي اعتمده لمدة طويلة، لم تحقق الأهداف المرجوة بسبب ضعف حوكمة الإدارة العمومية، مما دفعه كمنظمة دولية حكومية معنية بالأنشطة الدولية المتعلقة بالحكومة

الاقتصادي الكلي واستدامة النمو غير التضخمي.⁴

ب- مبادرات صندوق النقد الدولي لتحسين الحوكمة العمومية.

يقوم الصندوق بعدة مبادرات ترتبط كلها ارتباطا وثيقا بأنشطته الرقابية والإقراض والمساعدة الفنية، وذلك في سياق عملياته المختلفة لتحسين نوعية الحوكمة العمومية من خلال⁵:

- تشجيع البلدان الأعضاء على تحسين المساءلة عن طريق زيادة الشفافية في إتاحة الوثائق للاطلاع العام، تمشيا مع سياسته المعنية بالشفافية.

- إجراء تقييم بتعاون مع البنك الدولي حول مدى التزام البلدان الأعضاء بمعايير الشفافية الدولية في 72 مجالا من مجالات السياسة الاقتصادية تغطي القطاع الحكومي والقطاع المالي وقطاع الشركات.

⁴ IMF, Review of the fund's experience in governance issues. *The IMF publication*, March 28, 2001, pp 03-08. <http://www.imf.org/external/np/gov/2001/eng/gov.pdf>. (23/11/2020).

⁵FMI, Le FMI et la bonne gouvernance, le 30 mars

2016, <https://www.imf.org/fr/About/Factsheets/The-IMF-and-Good-Governance> / (03/01/2021).

وتمويل الإرهاب، وانتهى إلى إقرار "إطار تعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة للعام 2018م"، الذي أشار إلى العناصر الرئيسية الكفيلة بالتصدي للقضايا الحوكمة والفساد ومنها³:

- تقييم مواطن الضعف المتعلقة بالحوكمة والفساد ودرجة حدتها بالتركيز على وظائف للدولة المتعلقة بحوكمة المالية العامة، الرقابة على القطاع المالي، حوكمة البنك المركزي وعملياته، تنظيم الأسواق، سيادة القانون، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- تقديم الدعم والمشورة في مجال تنمية القدرات في البلدان، حسب كل بلد للحد من مواطن الضعف في وظائف الدولة المذكورة.

- التصدي للفساد على المستوى عبر الوطني والمحلي، و التشجيع على اتخاذ التدابير لمنع رشوة مسؤولي القطاع العام الأجانب، وكيانات القطاع الخاص.

وفي الواقع يعتمد صندوق النقد الدولي على العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز سيادة القانون وتحسين الكفاءة والمساءلة في القطاع العام، وتشجيع خلق بيئة داعمة للاستقرار

³ صندوق النقد الدولي، التقدم المحرز نحو تنفيذ إطار تعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة، 25 يونيو 2020، ص 4.

والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إضافة إلى تنسيق المبادرات الدولية الرامية لمعالجة القضايا الاقتصادية مع الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات الأخرى متعددة الأطراف⁷. ولعل قضايا الحوكمة اليوم، باتت حاضرة بشكل قوي في أغلب مناقشات صندوق النقد الدولي، وبصراحة أكبر وأعمق بين الدول الاعضاء، حيث تم عرض هذا الموضوع سنة 2019م أربع مرات أكثر من المتوسط على مدى السنوات العشر السابقة.

ثانيا- البنك الدولي وانفتاحه على معالجة اختلالات البيئة الادارية والسياسية للتنمية

يعد البنك الدولي أكثر مؤسسات التنمية نفوذا في العالم، وهو في الواقع مهندس السياسات الاقتصادية، وأداة لتنفيذ أجندة السياسات الاقتصادية لمجموعة الدول السبع الكبرى⁸، كما أن دوره اليوم، يتجاوز مجرد دور البنك العادي أو مؤسسة من مؤسسات التنمية

⁷International Monetary Fund, « Good Governance: The IMF's Role », *IMF publications*, Washington, D.C. 20431 U.S.A, pp10-11.

⁸سونيلا أوبيسيكارا وآخرون، دائرة الحقوق: دليل تدريبي لدعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة، مانيسوتا، 1999، ص 521.

- إعداده لمواثيق تحدد مبادئ الشفافية في السياسة المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، نذكر بالخصوص ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة والدليل المصاحب له.

- إصدار المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد 2007م يحدد الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة المعنية بإدارة إيرادات الموارد⁶، الذي يخص البلدان الغنية بالموارد، وإنشاء "الصندوق الاستئماني المواضيعي" سنة 2011م الذي مكنه من تحقيق زيادة كبيرة فيما يقدمه من مساعدات فنية بشأن إدارة الموارد الطبيعية.

- مساعدة للبلدان الأعضاء على تحسين شفافية البيانات وتعزيز جودتها وتحديثها، من خلال دفعها للاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) أو المشاركة في النظام العام لنشر البيانات (GDDS).

- تشجيع النظم الملائمة لتتبع الإنفاق العام داخل البلدان منخفضة الدخل لأغراض الحد من الفقر.

- المساهمة في تقييم الأطر القانونية والتنظيمية للبلدان الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية وإجراء البحوث التي تركز على السياسات،

⁶ International Monetary Fund, Guide on resource revenue transparency, 2007, p 10.

الاقصادية، حيث أصبح المجال الإداري والسياسي في صلب عملياته.

1- الإصلاحات الادارية وتوسع نطاق تدخل البنك الدولي

بعد تركيزه تدخلاته لمدة طويلة على المجال الاقتصادي، طالت تدخلات البنك الدولي لاحقا مجال الحوكمة العمومية، إذ بدأت ملامح هذا التحول منذ عام 1992، وذلك بعد نشره لأول تقرير عن موضوع الحوكمة و المعنون "الحوكمة الجيدة والتنمية" حيث عرف الحوكمة بأنها "طريقة ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من أجل التنمية"⁹. وأكد على الحاجة إلى المساءلة والشفافية وإلى وجود إطار قانوني قوي في إدارة القطاع العام من أجل إصلاح اختلالات إدارة التنمية الاقتصادية التي تهاني من سوء إدارة الموارد والفساد. وكان الخطاب الشهير لرئيس مجموعة البنك الدولي جيمس وولفسون لعام 1996م، والمعنون بـ"سرطان الفساد"، الذي أقر من خلاله صراحة بأن الفساد يحول الموارد من الفقراء إلى الأثرياء، ويزيد من كلفته الإنفاق العام ويحرف مساره. بمثابة إعلان عن تحول في سياسة البنك الدولي وفي مجالات تدخلاته.

والمالية على المستوى العالمي بصورة دورية، يوظف البنك الدولي العديد من آليات المراقبة وآليات الشفافية حيث يستخدم ميدانيا مجموعة من الأدوات والإجراءات التشخيصية والتقييمات التي تروم تحسين المؤشرات العامة والفرعية للحوكمة الجيدة ومدى انتشار الفساد داخل أكثر من 200 بلد¹⁰. ومن بين الأدوات المهمة التي يستعملها في المجال الاقتصادي، نذكر تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، استقصاءات "مناخ الاستثمار"، مؤشرات الإنفاق العام والمساءلة المالية

¹⁰ شبكة سياسة العمليات والخدمات القطرية، خطة تنفيذ إستراتيجية تدعيم انخراط مجموعة البنك الدولي في العمل في مجالي إدارة الحكم ومكافحة الفساد، (الملحق ألف: المؤشرات المعنية بتحسين إدارة الحكم واستخداماتها)، منشورات البنك الدولي، 27 شتبر 2007، ص 26.

⁹المرجع نفسه، ص 529.

- تحسين قدرات الوزارات التنفيذية والحوافز التشجيعية لإجراء التحليل الاقتصادي للمشروعات وتخطيط الاستثمارات.

- مساندة تحسين الإفصاح عن المعلومات وآليات الإشراف "المتعلق بجانب الطلب" من قبل المستفيدين أو أوساط المجتمع المدني.

- التعاون في إطار التآزر الوثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في عمليات الإصلاح (اتحاد قطاعات الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام).

- رصد التقدم عن طريق متابعة النتائج المتحققة واستخدام المؤشرات المعنية بالحوكمة الجيدة

ويهدف التصدي للتحديات سوء الحوكمة، وتفاعلا مع تنامي المطالب الداعية للشفافية والمساءلة والمشاركة ومكافحة الفساد في الدول النامية، خاصة بعد أحداث 2011م بالدول العربية. عمل البنك على تحديث استراتيجيته السابقة، وإقرار استراتيجية محدثة بشأن نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد وخطة تنفيذها في مارس 2012م، وقد أفضت جهوده هذه إلى

واستقصاءات بيئة الأعمال، وأداء مؤسسات الأعمال.

وعموما أصبح البنك يوظف العديد من الأدوات قصد الرفع من الفعالية الادارية والأداء الاقتصادي وتضييق نطاق سوء توزيع الموارد، وبالتالي تحسين استجابة الحكومات المركزية لاحتياجات مواطنيها، كهدف محوري من استراتيجية البنك الدولي لإصلاح لإدارة العامة ومكافحة الفساد.

ب- استراتيجية البنك الدولي لدعم الحوكمة الإدارية المالية

تبني البنك الدولي في العام 2007م استراتيجية لنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد¹¹، وتتضمن هذه الاخيرة مقتضيات عديدة تروم إلى مساعدة الدول على إصلاح حوكمتها الإدارية والمالية، ومن بين أهم مقتضياتها نذكر¹²:

- تعميم تدعيم عمليات إصلاح الحوكمة في القطاعات المختلفة من خلال معالجة العقبات المتصلة بسوء إدارة الحكم، إلى جانب تعزيز الشفافية على مستوى القطاعات، والمشاركة، والمساءلة.

¹¹ مجموعة البنك الدولي، تحسين نواتج التنمية، التقرير السنوي للنزاهة، السنة المالية 2007، ص 7.

¹² شبكة سياسة العمليات والخدمات القطرية، مرجع سابق، ص 8.

نسبة مساعداته المالية والفنية الموجهة إلى البلدان الأعضاء لدعم أداء القطاع العام، وإدارة الشؤون المالية العامة، وإصلاح الوظيفة العمومية، واللامركزية... الخ¹⁵، ولدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومعالجة التراجع المثير في مشروعية الحكومات بسبب اهتزاز ثقة حوالي نصف سكان العالم في المؤسسات الحكومية¹⁶.

والنسبة معونته الموجهة لدعم حكامه الإدارة العمومية قد فاقت دعم أي مؤسسة من المؤسسات المانحة على مستوى العالم؛ فهو على سبيل المثال، عمل في السنة المالية 2007م على تخصيص نسبة 15,5 في المائة من مجمل قروضه لإصلاح نظام إدارة الحكم وسيادة القانون، أي حوالي 3.8 مليار دولار أمريكي، منها 3.4 مليار دولار لإدارة القطاع العام و425 مليون دولار لمساندة زيادة الفاعلية في سيادة القانون. كما أن حجم الإقراض الذي خصصه لنظام الإدارة العامة في القطاع العام في السنة المالية 2008م، بلغ حوالي 4.7 مليار دولار، وقارب 5.8 مليار في السنة المالية 2009م¹⁷.

إرساء ست ركائز لمكافحة الفساد والتهوض بقضية الحوكمة الرشيدة، وهي¹³:

- إدماج قضايا الحوكمة الجيدة بصورة أكثر انتظاما ضمن هذه الأدوات

- دعم المؤسسات الوطنية التي تتمتع بالقدرات وتتسم بالشفافية

- التركيز بشكل أكبر وأدق على تحقيق النتائج

- استهداف إدارة المخاطر على نحو أكثر فاعلية

- تحسين نظم الحوكمة على المستوى العالمي،

بما في ذلك الدعم المستمر للمناقشات المهمة

على مستوى مجموعة الثماني ومجموعة

العشرين، وكذلك المبادرات العالمية مثل مبادرة

"استرداد الأموال المسروقة" ومبادرة الشفافية

في مجال الصناعات الاستخراجية

- تيسير تنفيذ جدول أعمال نظم الحوكمة

الرشيدة على نطاق عمليات البنك الدولي.

ولعل مسألة إصلاح الحوكمة الإدارية والمالية في

الوقت الراهن، أصبحت على قائمة أولويات

سياسات البنك الدولي¹⁴، حيث ضاعف من

¹³ كلمة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، "جهود مكافحة

الفساد في بيئة عالمية: التزام بالعمل"

www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2013/01/30/world-bank-group-president-jim-yong-kim.

(22/11/2021)

¹⁴ البنك الدولي، نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد.

منشورات البنك الدولي.

¹⁵ المرجع نفسه.

¹⁶ المرجع نفسه.

¹⁷ البنك الدولي، التقرير السنوي 2010، الاستعراض السنوي،

ص 7.

بيد أنه إذا كانت جهود البنك الدولي وقراراته الداعمة للحكومات، أخذت على امتداد ربع قرن من الزمن، دورا متزايدا في قضايا الحوكمة العمومية ومكافحة الفساد. فإن مدى إسهام أنشطة البنك في إصلاح البيئة الادارية المحفزة على التنمية المستدامة المنصفة ما زال محل شكوك؛ ففي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تكون القواعد المتعلقة بالحوكمة أقل فائدة للمواطنين منها للقطاع الخاص، وأن أولويات البنك الخاصة بالحوكمة الجيدة أدت إلى توسيع سياسة المشروطة التي يطبقها على الدول المستفيدة.²⁰ لذلك فتحقيق الجوانب الاجتماعية والبشرية لإصلاح الحوكمة، قد تكون أقرب إلى أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منه إلى مؤسسات البنك الدولي.

ثالثا- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجالات التعاون الإنمائي: إصلاح إدارة الحكم والتنمية

إن المعنى الرئيسي بالتنمية ضمن هيئة الأمم المتحدة هو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فهو يعمل على تحقيق أهداف التعاون الإنمائي في مجال التنمية، وتغطي أنشطته مجالات مختلفة من إدارة شؤون الحكم في أكثر من

أما على المستوى الرقابي، ولتحسين فعالية الحوكمة الإدارية والمالية للدول الأعضاء، فقد تبني البنك الدولي أحدث الطرق الرقابية التي تستخدم اليوم على نطاق واسع في المؤسسات المالية؛ وقد اعتمد على مستوى إدارته الداخلية منذ العام 2006م، سلسلة من الإصلاحات لنظام العقوبات لمحاربة الفساد في المشاريع التي يمولها، إذ وضعت الفساد والغش ضمن أسباب إلغاء العقد مع الجهة المقترضة، إضافة إلى استبعادها من المناقصات في تلك المشاريع إذا لم تتخذ التدابير اللازمة للحد من الفساد.¹⁸ وقد أدت تحقيقاته التي باشروها في قضايا الفساد بين العام 1999م و2019م، إلى معالجة الآلاف من حالات مزاعم الاحتيال والفساد، بما فيها احتمال تورط موظفيه في تلك الأفعال، انتهت إلى إصدار قرارات حرمان علنية أو فرض عقوبات على أكثر من 956 من الشركات والأفراد، وإقرار تطبيق 421 قرار حرمان مشترك صادرا عن بنوك تنمية متعددة الأطراف في تلك الفترة.¹⁹

¹⁸ شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، "الفساد والحكم الرشيد"، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، يوليو 1997، ص 85.

¹⁹ Banque Mondiale, « La lutte contre la corruption »

<https://www.banquemonnaie.org/fr/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet>.

²⁰ سونيلا أبسيسكارا وآخرون، مرجع سابق، ص 530.

170 بلدا وإقليما، تساعده في ذلك ستة مراكز إقليمية.

ومن خلال تصوره لدور الحوكمة في التنمية البشرية المستدامة، وتبعا لأولوياته العامة في دعم العديد من البرامج المتصلة بشؤون الحوكمة والتنمية، يتبين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على خمسة مجالات رئيسية هي: مؤسسات الهيئات التشريعية والقضائية، إدارة القطاعين العام والخاص، اللامركزية ودعم الحكامة المحلية، منظمات المجتمع المدني، وإدارة الحكم في الأوضاع الاستثنائية²¹.

أ- الهيئات التشريعية والقضائية:

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم التطوير المؤسسي للهيئات التشريعية، لتطوير الفعل البرلماني من خلال مساعدته على تدريب البرلمانيين على الاضطلاع بدورهم التشريعي، والمساعدة في تدعيم العمليات الانتخابية بما في ذلك دعم اللجان الانتخابية والتشريعات الانتخابية²².

أما دعمه للهيئات القضائية، فيطال أنظمة العدالة والقوانين، وإنشاء هيئات للمظالم ومراقبة حقوق الإنسان، وإقامة أنظمة للأمن، وتنظيم وإدارة أنظمة المحاكم، وإصلاح الأنظمة القضائية والقانونية، وتدريب القضاة والمحامين والموظفين المعاونين²³.

ب- إدارة القطاعين العام والخاص: يركز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل كبير على دعم القدرات البشرية للهيكل المؤسسية لمساعدتها على تحسين فعاليتها، ويطل هذا الدعم ثلاثة مجالات تتسم بأهمية حيوية للتنمية الدولة والمجتمع وهي:

- إصلاح الوظيفة العمومية: ويتعلق الأمر بإصلاح قواعد وإجراءات لحوكمة، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واللامركزية، وتحسين الأنظمة المتعلقة بمراجعة الوظائف والتخطيط والتقنيات الجديدة للإدارة وإعداد الميزانيات والنفقات وتقديم التقارير والمساءلة.

ج- الإدارة الاقتصادية والمالية:

ينسحب دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال إلى مساعدة الدول النامية على بناء القدرات في مجال إدارة السياسات الاقتصادية، ووضع الميزانيات، والإدارات

²³ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"، مرجع سابق، صص 19-20.

²¹ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة"، وثيقة السياسات العامة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يناير 1997، ص 18.

²² بوابة إدارة الحكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ث- منظمات المجتمع المدني:

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل متواصل من أجل إدراج منظمات المجتمع المدني إلى معترك الفعل الحكومي والتنموي، تعويضاً للفراغ الناشئ عن تقلص حجم الدولة. حيث يركز جهوده على تدعيم الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني، وتعزيز قدرات هذا الأخير للرفع من كفاءته للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تخطيط وتنفيذ المشاريع المناصرة للفقراء والتماسك الاجتماعي²⁶، كمجالات رئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ج- إدارة الحكم في الأوضاع الاستثنائية:

إلى جانب جهوده الإنمائية في الظروف العادية، يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الظروف الاستثنائية على الاستجابة للتحديات الإنمائية المعقدة والمتعددة الأوجه، كالاستجابة الطارئة والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى تخطيط الاحتياجات الإنمائية، ودعم الجهود المشتركة والعمل مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص²⁷.

²⁶ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 'دليل لمجال ممارسة الحكم الديمقراطي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي'، ماي 2010، ص 84.

²⁷ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 'إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة'، مرجع سابق، ص 25.

الاقتصادية، ووضع الأطر التنظيمية ونظم المحاسبة الوطنية. كما يساعد على بناء سياسات اقتصادية ومالية لتمكين الفئات الضعيفة، وإنجاح مبادرات اندماج البلدان في التكتلات الاقتصادية والتجارية واستفادتها من ثورة المعلومات والمعرفة.

ت- اللامركزية ودعم الحوكمة المحلية:

يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال خدمات عديدة على مختلف الأصعدة، حيث ألفت الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008-2013)²⁴، على عاتق هذا الأخير تقديم الدعم اللازم للسلطات الوطنية في مجال تعزيز إشراك المدنيين على الصعيد المحلي والإقليمية والوطنية، وبناء القدرات اللازمة للحوكمة المحلية²⁵، وتقوية المؤسسات المحلية لإصلاح الإدارة العامة، إضافة إلى تقديم الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الحوكمة المحلية.

²⁴ غطت الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2008-2013 دعم مجموعة من المجالات: كدعم السياسات، والدعم التقني في مجالات الحد من الفقر، والحكم الديمقراطي، ومنع الأزمات والإنعاش، والبيئة والطاقة، مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، تعزيز قدرات البلدان على تصميم وتنفيذ استراتيجيات إنمائية تعكس الظروف والأهداف الوطنية ضمن الإطار العام للأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً.

²⁵ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 'إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة'، مرجع سابق، ص 23.

الأخيرين، وهي الجهود التي ترجمت إلى مجموعة من الالتزامات التعاقدية، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (أولا)، وإلى جانبها المعاهدات الإقليمية (ثانيا).

اولا- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

في تعريفها للفساد، اكتفت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد³⁰، بتقديم نهج عملي حددت فيه بوضوح، الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع في القطاع العام أو الخاص وهي: غسيل الأموال، رشوة الموظف العام الوطني، رشوة الموظف العام الأجنبي، إساءة استغلال الوظائف، المتاجرة بالنفوذ، الإثراء غير المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات، غسل العائدات الإجرامية، الإخفاء والتستر، إعاقة سير العدالة، وتندرج هذه التعاريف ضمن تعريف شامل وبلغ لمنظمة الشفافية الدولية هو "إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة"³¹، في القطاع العام أو الخاص على حد سواء.

³⁰ تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من طرف الجمعية العامة في 31/10/2003 بموجب قرار رقم 58/04 المؤرخ في 31/10/2003. وصادقت المملكة المغربية على هذه الاتفاقية بتاريخ 9 ماي 2007، وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 17 يناير 2008.

³¹ جون د. سوليفان، البوصلة الأخلاقية للشركات: أدوات مكافحة الفساد قيم ومبادئ الأعمال: وآداب المهنة وحوكمة

وعموما أصبح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بشكل لافت على دعم المبادرات والمشاريع الإقليمية لإصلاح الحوكمة العمومية، فمنذ منتصف العقد الأخير من القرن الماضي دأب على تخصيص موارد هامة لدعم برنامج الحوكمة الجيدة والتخطيط وصياغة السياسات واللامركزية وتدعيم المجتمع المدني²⁸، فهو يوجه حوالي ثلث موارده لدعم التعاون الإنمائي في ميدان التنمية الإدارية والحكامة الديمقراطية²⁹، وغالبا ما كانت لجهوده الآثار الايجابية على البيئة القانونية للتنمية العالمية.

الفرع الثاني: الآليات القانونية الدولية

ومعالجة سوء الحوكمة ومكافحة الفساد

لا يكاد يوجد نظام اقتصادي أو سياسي أو دولة واحدة في العالم، بمنأى عن آفة الفساد الإداري والمالي، بل أصبحت هذه الآفة عامل إزعاج لمختلف دول العالم لما لها من مخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها. ذلك ما جعل من موضوع مكافحة الفساد وتخليق الإدارة العمومية يهيمن على الجهود الدولية الرامية لإصلاح إدارة الحكم داخل في العقدين

²⁸ المرجع نفسه، ص 16.

²⁹ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "دليل لمجال ممارسة الحكم الديمقراطي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، مرجع سابق، ص 6.

تم الحصول عليها من خلال أفعال فساد للدولة التي سرقت منها...³².

وقبل اعتماد هذه الاتفاقية، أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من الوثائق تخص مجال الحوكمة ومكافحة الفساد؛ ففي عام 1996م اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم 59/51 المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين³³، كما اعتمدت بموجب قرارها 191/51 المؤرخ في 16 دجنبر 1996م الإعلان الخاص بمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية، معتبرة أن الرشوة صورة من صور الفساد الواسعة الانتشار في المعاملات التجارية الدولية، التي تؤثر على جودة الإدارة وتعطل مسار التنمية.

ومع حلول الألفية الثالثة دعت الجمعية العامة بموجب قرارها 261/56 بتاريخ 31 يناير 2002م، الحكومات للنظر في خطط العمل التي تمكن من تنفيذ "إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديات القرن الحادي

وقد أثمرت الجهود الدولية لمحاصرة الفساد على القيام بمجموعة من المبادرات كان أهمها؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحتوي على 71 مادة مصنفة في ثمانية فصول، وضعت الدول الأطراف فيها أمام التزامات بإجراء وتطبيق تدابير وتعديلات واسعة النطاق تمس مختلف تشريعاتها وأجهزتها الإدارية والمالية والقضائية، للوقاية من جرائم الفساد ومكافحتها وردع مرتكبيها في القطاعين العام والخاص. كما وفرت الضمانات الأساسية لتسهيل الكشف والتحقيق في جرائم الفساد، وحماية الشهود والضحايا والمبلغين، ووضعت آليات لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.

وبذلك تقدم الاتفاقية حسب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، "مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقوانين، التي يمكن لكافة الدول تطبيقها من أجل تعزيز أنظمتها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد، وهي تدعو إلى تدابير وقائية، وتجريم أشكال الفساد الأكثر شيوعا في القطاعين العام والخاص. كما أنها تحقق إنجازا رئيسيا منقطع النظير من خلال مطالبة الدول الأطراف بإعادة الموجودات التي

³² جيليان ديل، اتفاقيات مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دور المجتمع المدني في إنجاح الاتفاقيات، منشورات منظمة الشفافية الدولية، برلين، د.س.ن، ص 15.

³³ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، *النيل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد*، نيويورك، فبراير 2008، ص 76.

الشركات، المنتدى العالمي لحوكمة الشركات، مؤسسة التمويل الدولي، منشورات مجموعة البنك الدولي، واشنطن، 2008، ص 6.

للخطر³⁶. حيث بادر وزراء العدل الأوروبيين في المؤتمر التاسع عشر في دورته 19 سنة 1994م، إلى إصدار توصيات بخصوص مكافحة الفساد، تم التأكيد عليها من جديد في الدوريتين 21 و22، وهي التي أسست الأرضية الرئيسية لبرنامج مكافحة الفساد، وسياسة جنائية مشتركة غايتها حماية المجتمع من الفساد، بما في ذلك سن التشريعات المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ووضع أجهزة قانونية دولية لمحاربة الفساد. إلى جانب ذلك مثل القرار رقم 24/97 الذي اتخذته اللجنة الوزارية، نقطة تحول هامة في مكافحة الفساد على الصعيد الأوروبي، لتضمنه المبادئ العشرين التي ينبغي التقييد بها لمكافحة الفساد³⁷.

وفي الواقع كانت أوروبا سباقة في مجال مكافحة الفساد والتصدي له، من خلال اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المصالح المالية التي تم اعتمادها في 26 يوليو 1996م، ثم اتفاقية مكافحة الفساد، بين موظفي

والعشرين³⁴، كما نشرت مشروع دليل بشأن سياسة مكافحة الفساد³⁵. غير أن المقاربة القانونية لإصلاح الحكامة ومكافحة الفساد، لم يكن انشغالا حصريا لهيئة الأمم المتحدة، فإلى جانب ذلك، عرف العالم مبادرات إقليمية متميزة همت ترشيد الاقتصاد والإدارة.

ثانيا- الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة الفساد

تتمحور المبادرات القانونية الإقليمية بشأن الحكامة المالية والإدارية، حول أربع اتفاقيات ساهمت بشكل كبير في مكافحة الفساد والترشيد الإداري على المستوى الإقليمي وهي:

أ- معاهدات القانون المدني والجنائي لمجلس أوروبا حول الفساد

يسجل للدول الأوروبية الريادة في دق ناقوس خطر الفساد، باعتباره تهديدا لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان ويقوض مبادئ الإدارة الرشيدة والانصاف والعدالة الاجتماعية، ويزيف المنافسة، ويعيق التنمية الاقتصادية، ويعرض استقرار المؤسسات الديمقراطية والأسس الأخلاقية للمجتمع

³⁶ مجلس أوروبا، اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد ستراسبورغ 1-27-1999، سلسلة المعاهدات الأوروبية - رقم 173، ص 4.

³⁷ Conseil de l'Europe, *Convention pénale sur la corruption et rapport explicative, traités et rapports*, Ed. Du Conseil de l'Europe, Cedex, Strasbourg, février, 2000, p6.

³⁴ صدر إعلان فيينا عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد في فيينا من 10 إلى 17 أبريل 2000م، وتضمن 28 بندا تتعلق باتخاذ تدابير موضوعية وإجرائية كثيرة تتعلق بمكافحة الفساد والرشوة.

³⁵ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مرجع سابق، ص 76.

بين دول المنظمة في تبادل المعلومات والتحقيقات وتسليم المجرمين مع ضمان معاقبتهم.

ت- اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد:

اعتمدت هذه الاتفاقية في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي بتاريخ 11 يوليو 2003م، ودخلت حيز التنفيذ في 5 غشت 2006م. وتعتبر من أهم الآليات الإقليمية لمكافحة الفساد، خصوصاً وأنها ربطت بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في كافة صورها داخل الاتحاد الإفريقي. وقد ركزت على اعتماد بعض الإجراءات التشريعية المهمة لمكافحة الفساد؛ الإبلاغ عن الفساد، الرقابة المالية، غسل عائدات الفساد، مكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة في الخدمة العامة، والكسب غير المشروع، سبل الحصول على المعلومات، تمويل الأحزاب السياسية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني وسائل الإعلام.³⁹ خاصة التشاور مع المجتمع المدني حول كيفية مكافحة الفساد، وتيسير حصول وسائل الإعلام على المعلومات، والنص صراحة على الحق في الحصول على المعلومات الخاصة

الجماعات الأوروبية، أو موظفي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 26 ماي 1997م.

وقد توالى الجهود الأوروبية في هذا المجال بإصدار اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا لاتفاقيتين؛ الأولى تتعلق بالاتفاقية الجنائية حول الفساد الموقعة بـستراسبورغ في 27 يناير 1999م، والبروتوكول الإضافي الملحق بها والموقع أيضاً بـستراسبورغ في 15 ماي 2003م. أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بالاتفاقية المدنية، حول الفساد، الموقعة بـستراسبورغ في 04 نونبر 1999م.

ب- اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الفساد (OAS):

أنشئت منظمة الدول الأمريكية سنة 1980م بالولايات المتحدة الأمريكية واتخذت مقراً لها بواشنطن، وفي سنة 1996م انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد والرشوة الصادرة عن الأمم المتحدة³⁸، وبأدرت في مارس من نفس السنة إلى إبرام "اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد"، وكانت خطوة مهمة نحو تجريم الفساد المحلي والرشاوى الدولية، نظراً لما تضمنته من إجراءات وتدابير لتطوير الآليات اللازمة لمنع الفساد وكشفه، ولتطوير التعاون

³⁹ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، المعتمدة بتاريخ 11 يوليو 2003، المواد: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - و20.

³⁸ الأمين العام، تقرير مكافحة الفساد، "إجراءات مكافحة الفساد والرشوة"، وثيقة الأمم المتحدة رقم 1997/3، في 5 مارس 1997، الفقرة 64.

- تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات.

- تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

- تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

كما عهدت الاتفاقية إلى الدول الأطراف بتجريم مجموعة من الأفعال التي ترتكب قصداً أو عمداً⁴²، وهي الرشوة في القطاع العام وشركات الخاص، في الشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتمدة قانوناً ذات نفع عام، الرشوة في الوظائف العمومية، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، إساءة استغلال الوظائف العمومية والمتاجرة بالنفوذ، اختلاس الممتلكات العامة والإثراء غير المشروع، وإعاقة سير العدالة.

من خلال جرد عام لأهم أهداف اتفاقيات مكافحة الفساد الدولية والإقليمية. وإن اختلفت من حيث تفاصيل نصوصها ونطاق تطبيقها الجغرافي. فهي تجمع على المبادئ المعترف بها دولياً لمكافحة الفساد، وتعطي شكلاً رسمياً لالتزام الحكومات بتطبيق هذه المبادئ،

بقضايا الفساد،⁴⁰ وإقرار تدابير تشريعية لإعطاء الفعالية لهذا الحق.

ث- الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: جاء ميلاد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تنفيذاً لتوصيات مجلس وزراء العدل العرب في ختام أعمال دورته العادية في دجنبر 2005م، وهي اتفاقية ذات أهمية خاصة لما تتضمنه من تدابير لمواجهة ظاهرة الفساد، التي اتخذت في الدول العربية أشكالاً مختلفة وأوضاعاً متفاوتة وصلت إلى درجة التطبيع مع الفساد وتعميم مظاهره وتوطينه في القيم المجتمعية. مما أثر على الأداء الإداري والمالي والاستقرار وعلى التنمية بشكل عام، بل كان سبباً رئيسياً في انهيار دول عربية بعد أحداث 2012م. وقد يكون من قدر سوء الأنظمة العربية التي شهدت وتشهد حالياً احتجاجات قوية مناهضة لفساد الإداري والمالي، أنها لم تحسن بشكل جيد التعاطي مع هذه الظاهرة، وتنزيل مضامين الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومن أهمها⁴¹:

- تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.

⁴⁰ المرجع نفسه، المادة 9.

⁴¹ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المصادق عليها بتاريخ

2013/06/29، المادة 2.

⁴² المرجع نفسه، المادة 4.

لمعالجة جبهة أو أكثر من الأعمال المضادة للفساد، والتي تدخل في المصفوفة التالية:

- تطبيق القانون

- منع الفساد في القطاع العام

- منع الفساد في القطاع الخاص

- آليات المتابعة والتقييم لتسهيل التعاون الدولي وتوفير المساعدة الفنية.

من خلال جرد مرامي مختلف الآليات القانونية الدولية لمكافحة الفساد الإداري والمالي، والتي وقفنا عندها بقدر من التفصيل، يمكن القول أن نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كانت أكثر نجاعة من بين تلك الآليات⁴³، لأنها كانت وراء تدويل ثقافة مكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الفساد. وبدور أقل ساعدت الآليات الإقليمية على دعم جهود دول العالم في مكافحة الفساد وتخليق الإدارة العمومية، كما ساهمت في تذليل الصعوبات أمام أحد أكبر العقبات للحد من الفساد.

لكن رغم تصدر موضوع إصلاح إدارة الحكم ومكافحة الفساد قائمة القضايا الدولية والوطنية، فإن الفساد الإداري والمالي لا يزال عصياً على المواجهة، وأن تكلفته لاتزال هائلة:

⁴³ حسن نافعة، دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مجلة المستقبل العربي، العدد 310، دجنبر 2004، ص 98-99

حيث تشير تقديرات البنك الدولي لعام 2016م، أن الشركات والأفراد يدفعون كل عام حوالي 1.5 تريليون دولار في صورة رشاًوى؛ وهي نسبة تعادل حوالي 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و10 أضعاف قيمة المساعدات الإنمائية الخارجية⁴⁴، وهو ما يعني إهدار هائل لجانب من مقدرات التنمية العامة. لذلك فأى تقدم في مكافحة الفساد من شأنه أن يحسن بشكل كبير نوعية الحياة التي يعيشها الملايين من الفقراء والمهمشين حول العالم، ويدفع نحو تحقيق تنمية مستدامة لتشمل الجميع.

الخاتمة

لقد تناولنا في هذا المقال جانب من الجهود الدولية الرامية لإصلاح الإدارة العمومية داخل الدولة الوطنية، من خلال دور أهم المؤسسات الدولية، وتطور استراتيجياتها في التعامل مع المشاكل والصعوبات التي تعترض مسار التنمية العالمية والوطنية، ودور القواعد القانونية الدولية والإقليمية في تعزيز المبادرات العالمية لإصلاح الإدارة العمومية ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

⁴⁴ Discours de Shaolin Yang, Directeur général et chef de l'Administration du GBM, sur le thème « Lutte contre la corruption – la voie à suivre»

<https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2016/06/14/tracking-corruption-the-way-forward>. (21/12/2020).

والثقافية قد تكون القواعد المتعلقة بإدارة الحكم أقل فائدة للمواطنين منها للقطاع الخاص. لذلك يبقى تحقيق الجوانب الاجتماعية والبشرية لإصلاح الحوكمة، أقرب إلى أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منه إلى مؤسسات البنك الدولي.

لذلك فلن نكون أمام حكم جيد أ وراشد كما تروج له المؤسسات الدولية وكما تنشده الشعوب، إلا من خلال اعتماد الأطر القانونية والتشريعية الصارمة، التي تقوم بتحريم الظواهر الفاسدة وتأخذ بكافة التدابير الوقائية والعلاجية والزجرية للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي. مع ضرورة استدراج المجتمع المدني الى معترك ادارة الحكم، والاعتماد على الشفافية وإشراك المواطنين في صنع القرار والمسئولية والمساءلة والمحاسبة في التنفيذ، ووضع السياسات التي تمكنها من تحقيق أهدافها المحددة. وفي كل هذه الحالات يلعب المعيار الأخلاقي دورا رئيسيا وفاعلا في التأثير على السلوك البشري وتوجيهه نحو تمثل قيم التعفف والانضباط السلوكي والأخلاقي، وكذلك في تحديد العلاقة الدينامية وتثبيتها بين كل من الفساد والحكم الصالح وإن اختلف هذا المعيار باختلاف الثقافات والمجتمعات الإنسانية.

ومن أهم الخلاصات التي يمكن إثارتها من خلال هذا المقال، هي وجود تحول واضح في سياسة وأولويات المؤسسات الدولية المتعلقة بمجال اصلاح ادارة الحكم والتنمية، سواء من حيث توسيع مجالات تدخلها، أو من حيث طبيعة شركائها في إصلاح الحوكمة العمومية من منطلق أهمية هذه الأخيرة على التنمية الشاملة. وهو ما يعني أن حكومات العالم اليوم، أمام استراتيجية إصلاحية جديدة تقودها مؤسسات البنك الدولي وبجانها برنامج الأمم المتحدة، عنونها الانتقال من المشروعية الاقتصادية إلى المشروعية الادارية والسياسية؛ مداخلها إصلاح الفساد الاداري والسياسي، ومخارجها الرفع من فعالية التنمية الاقتصادية.

لكن هناك مفارقة كبيرة بين ما يشهده العالم اليوم من تنامٍ للجهود الدولية الداعمة لإصلاح الادرة ومكافحة الفساد، وبين محدودية النتائج التي تم تحقيقها على مستوى ترشيد الادارة ومكافحة الفساد، والتي تظل دائما أبعد من تطلعات شعوب دول العالم، وهو ما يثير الكثير من الشكوك حول قدرة ونية المؤسسات الدولية - خاصة مؤسسات البنك الدولي- في إصلاح البيئة الادارية أو الحكامة العمومية المحفزة على التنمية المستدامة المنصفة؛ ففي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المراجع:

1. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نيويورك، فبراير 2008.
2. مجلس أوروبا، اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد ستراسبورغ 1-27-1999، سلسلة المعاهدات الأوروبية - رقم 173، ص 4.
3. Conseil de l'Europe, Convention pénale sur la corruption et rapport explicative, traités et rapports, Ed. Du Conseil de l'Europe, Cedex, Strasbourg, février, 2000, p6.
4. الأمين العام، تقرير مكافحة الفساد، "إجراءات مكافحة الفساد والرشوة"، وثيقة الأمم المتحدة رقم 1997/3، في 5 مارس 1997، الفقرة 64.
5. اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد، المعتمدة بتاريخ 11 يوليو 2003.
6. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المصادق عليها بتاريخ 2013/06/29.
7. حسن نافعة، دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مجلة المستقبل العربي، العدد 310، دجنبر 2004، ص 98-99.
8. Discours de Shaolin Yang, Directeur général et chef de l'Administration du GBM, sur le thème « Lutte contre la corruption – la voie à suivre»
9. <https://www.albankaldawli.org/ar/news/speech/2016/06/14/tracking-corruption-the-way-forward>. (21/12/2020).